

О СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРЗО УЛУГБЕКА В ОБЛАСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Исамитдинов Ж.Б

к.и.н., доцент кафедры истории таджикского народа

ГОУ «Худжандский государственный университет

им. академика Бободжон Гафурова»,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11153921>

Имена мыслителей, ученых и поэтов, выросших на земле Средней Азии и внесших большой вклад в развитие мировой цивилизации, мировой науки, исламской культуры, хорошо известны всему миру. Несомненно, имя Мирзо Улугбека занимает среди них особое место. На территории государства Темуридов, созданного в Мавареннахре и обладавшего огромной научной мощью и культурой, выступили известные учёные, поэты, историки и многие знающие люди своего дела. Одним из таких просветителей науки был внук Амира Темура - Мирзо Улугбек (Мухаммад Тарагай).

Улугбек управлял Мавераннахром в течении сорока лет, с 1409 по 1449 г. В годы его правления Самарканд стал одним из мировых центров науки Средневековья. Ему удалось создать целую научную школу в Самарканде в первой половине XV века, он объединял вокруг себя видных ученых - астрономов и математиков, таких как Гиязиддин Джамшид Каши, Кази-заде Руми, Али Кушчи и др.

В годы его правления в Самарканде жили известный историк Хафиз Абру, который написал замечательную работу об истории Средней Азии «Зубдат ут-таворих»; известный врачеватель Мавлоно Нефис, поэты Сирадж-ад-дин Самарканди, Саккаки, Луфти, Бадахши и другие [9]. Они были прогрессивными людьми того времени, которые верили во власть человеческого ума, и во власть науки.

По меркам своего времени Улугбек был весьма образованным человеком: знал языки, разбирался в музыке и поэзии. История сохранила сведения о его феноменальной памяти. Улугбек стал известен научному миру в качестве астронома, ибо именно астрономия была его страстью. Мирзо Улугбек отличался от других темуридских цариц большим интересом к науке и любви к книгам. Закрепляя свои знания, полученных от учителей,

приобретая множество новых знаний, сознание будущего правителя все более связывалось с наукой.

Именно с молодых лет у Улугбека пробудилась жажда к знаниям. В деле приобретения знаний большую роль сыграла богатая библиотека его отца, где были собраны редкие книги и рукописи из разных уголков мира, а также

общение с людьми науки и культуры. Эта библиотека служила расширению интеллектуального кругозора Улугбека, поскольку большую часть времени он проводил за чтением книг. Несомненно, он был знаком с классическими трудами греческих учёных — Платона, Аристотеля, Птолемея, а также прекрасно знал труды своих соотечественников — аль-Фаргани, аль-Беруни, Ибн Сины, аль-Хорезми. Постепенное накопление личных способностей, отличная память и знания привели к возникновению у Улугбека страсти к науке. Позже, в результате глубокого обучения и постоянной упорной работы над собой, Улугбек приобрел большие знания.

Помимо родного языка (в то время чагатайско-тюркского языка), Улугбек прекрасно знал арабский и персидский языки. Мухаммад Хайдар в своем знаменитом труде «История Рашиди» пишет, что Мирза Улугбек «был мудрым историком и написал также историю «Четырех улусов». Данное произведение представляет собой книгу Улугбека «История улуса арбаъ» («Тарихи арбаъ улус»), в которой отражена политическая жизнь завоеванных Чингисханом стран в XIII – первой половине XIV века [5, с. 28].

Он построил в Самарканде обсерваторию. По сведениям историков строительство этой обсерватории было осуществлено в 1428-1429 гг. Обсерватория Улугбека считается одним из знаменитых зданий, построенных в Самарканде, которая сыграла самую большую роль в жизни Улугбека, прославившаяся в Европе как «Самаркандская академия», считавшаяся лабораторией научных открытий самого Улугбека и других учёных. Обсерватория Улугбека была построена на севере Самарканда, на берегу ручья Обирахмат, у подножья холма Кохак. Обсерватория имела геометрическую цилиндрическую форму диаметром 48 метров, высотой 35 метров и радиусом 40 метров [1, с. 65]. Идея создания обсерватории у Улугбека возникло в 1417 году. Он в Самарканде собрал «ученый совет». 24-летний правитель пригласил около ста ученых из разных мест и обсуждал с ними, как строить обсерваторию, какие инструменты должны быть в ней и какие наблюдения проводить [10]. Построенная Улугбеком обсерватория, впоследствии получила в народе название «Накши Джахон» (это название использовал и Алишер Навои в своем эпосе «Хамса») [12, с. 120].

Именно в этой обсерватории он вел свои научные изыскания, со своими коллегами осуществил точные астрономические наблюдения. Ему удалось составить каталог звездных карт под название м «Зиджи джадиди Гурагони». Это произведение известно также под такими именами, как «Зиджи Улугбек», «Зиджи Султани». Эта работа стала завершением многолетней плодотворной деятельности Самаркандской обсерватории и явилась шедевром,

объединившим теоретические и практические вопросы астрономической науки. «Зиджи джадиди Гурагони» – один из наиболее сохранившихся письменных источников по средневековой астрономии и математике (108 рукописных экземпляров) [11, с. 23]. Это показывает, что произведения Улугбека популярны и важны не только в исламском мире, но и на Западе. Данный каталог содержит координаты 1018 звезд, которые были определены этой обсерваторией в Самарканде впервые после Гиппарха с невероятной точностью [8]. Вычисленная Улугбеком длина астрономического года оказалась равной 365 дням, 6 часам, 10 минутам, 8 секундам. Погрешность (по сравнению с современными данными) составила всего 58 секунд! [10]

Улугбеком в Самарканде было построено медресе –высшее духовное учебное заведение, который заложил основу Регистанского архитектурного ансамбля. Здание медресе было построено в 1417-1420 гг. Во время открытия медресе в 1420 году число собравшихся здесь учёных превысило 100 человек. В свое время этот духовный центр в Самарканде прославился под названием «Мадрасаи Олия» [4, с. 535]. Зайниддин Васифи в книге «Бадоеъ ул-Вакоеъ» пишет, что «...главным редактором был назначен Шамсиддин Мухаммад Хавафи» [6, с. 97]. Первоначально в этом медресе было 50 худжр (комнат), в которых жили и учились более 100 студентов. Помимо религиозных знаний, здесь углубленно преподавались светские науки, такие как математика, астрономия, философия и история.

В медресе Самарканда преподавателями были Казизаде Руми, Гиязиддин Джамшид аль-Коши, Али Кушчи, Мухаммад Хавафи, Маулана Исомиддин, Маулана Ходжа Хурд и другие [13, с. 167]. По данным источников, в этом медресе сам Мирзо Улугбек читал лекции по математике и астрономическим наукам. Здесь также учились Абдурахман Джами, Алишер Навои и другие известные учёные.

Впоследствии Мирзо Улугбеком были построены две других медресе в Бухаре (1417) и Гиждуване (1433). Эти медресе в качестве высших духовных учебных заведений внесли весомую лепту в подготовке кадров для средневекового Востока. В портале медресе Улугбека в Бухаре сохранилась надпись «Стремление к знаниям – долг каждого мусульманина» [10]. Образовательные учреждения-медресе, построенные Мирзо Улугбеком в Самарканде и Бухаре, поднялись до уровня величественных архитектурных сооружений своего времени. В них проводились масштабные научные исследования, которые послужили основой для создания уникальных произведений авторов того времени. Здание медресе выделяется среди

памятников других эпох своим неповторимым внешним видом, архитектурными украшениями и великолепием.

Медресе Мирзо Улугбека в городе Бухаре было построено раньше других, и надпись на фасаде здания свидетельствует об этом, где указана, что она была построена в 820 году хиджры, 1417 году нашей эры. Согласно источникам, когда Мирзо Улугбек пришел в основанное им медресе и раздал подарки ищущим знаний и нуждающимся (1419 г.), в медресе начался учебный процесс [2, с. 261, 354].

Медресе Мирзо Улугбека в Бухаре находится в гузаре (квартале) Азизон, в нем помимо учебных классов имеется 50 комнат. Согласно учредительным документам, это медресе считалось высококлассным не только в период Темуридов, но и в более поздние периоды. Годовое пожертвование медресе Мирзо Улугбека, внесших большой вклад в развитие науки в период Темуридов, равнялось 60 000 танга (монет) [3, с. 15].

В эпиграфическом декоре на фасаде здания написано, что архитекторами медресе были Наджмуддин Бухари и Исмаил Исфахани [13, с. 165]. Медресе двухэтажное, при входе в него двусторонний коридор ведет в учебную аудиторию, а другой – в мечеть. На втором этаже находится библиотека. Основной стиль медресе — величественный фронтон, двухэтажные помещения в обоих крыльях и карнизы по углам.

Помимо религиозных и светских знаний, в медресе Бухары и Гиждувана преподавали также юриспруденцию и военное искусство. Есть сведения, что в этих медресе готовились военачальники, служащие в органах государственного управления, занимающиеся посольскими делами и управляющие военным делом. В частности, в этих медресе, согласно их специализации, читались лекции в области *улуми аклия* (Коран, хадисы, фикх, мистика), *улуми маъмурия* (науки, связанные с управлением) и *улуми харбия* (знания, связанные с военным мастерством) [7, с. 14-17].

При Улугбеке строились как величественные здания культового значения, так и гражданские строения. При нем был построен прекрасный мавзолей Кази-заде ар-Руми у входа в Шахи-Зинду, завершились постройки мечети Бибиханум, мавзоля Гури Мир, начатые еще до него, а также прекрасные бани — важный элемент общественной жизни того времени. В комплексе Шахи Зинда были построены мечеть, пештак и чортак. В период правления Мирзо Улугбека была образована площадь Регистон, на которой, помимо медресе Улугбека, были построены дворец, караван-сарай, мечеть Мукатта, украшенная резным деревом.

В период правления Мирзо Улугбека архитектура народов Средней Азии поднялась на новый уровень. Во всех медресе имеются мечети, комнаты, классы, библиотеки и общежития (комплексы помещений), при этом особое внимание уделяется бесперебойному и непрерывному осуществлению процесса обучения.

Также, в этот период обогатилась тема архитектурного убранства исторических зданий, и в результате использования исламских, эпиграфических (куфических и сульских букв), астральных (солнце, луна, звезды, созвездия) и частично зооморфных (крыло птицы, лев, олень) мотивов, создан новый архитектурный декор. Наряду с политической властью правителей, архитектурные сооружения этого периода использовались и как средство демонстрации их внимания к науке.

Таким образом, во время правления Улугбека в Мавераннахре развивались наука, культура, искусство и архитектура. Под его руководством были построены медресе (учебные заведения), в которых наряду с религиозными предметами преподавали точные науки - астрономию, математику. Для научных целей были построены обсерватория и необходимые инструменты. Улугбек создал Школу астрономии, где многие учёные Востока вели научную и педагогическую деятельность.

Литература:

1. Абдулхай К.У., Бахринов Д.О. Мирзо Улугбекнинг жаҳон тамаддунига кўшган ҳиссаси ва унинг ҳозирги кундаги аҳамияти // Мирзо Улугбек – великий ученый – мыслитель и государственный деятель. Международная научно-практическая конференция. – Ташкент, 2023. – С. 64-66.
2. Абдураззоқ Самарқандий. Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн. Шкитоб. 1-қисм. 1405–1429 йиллар воқеалари / Форс тилидан таржима ва изоҳлар муаллифи А. Ўринбоев. – Тошкент: Ўзбекистон, 2008. – 632 б.
3. Абдурауф Фитрат. Ҳинд сайёҳи қиссаси // Шарқ юлдузи. – 1991. – № 8. – С. 7-39.
4. Абдусаттор Жуманазар. Бухоро: таълим тизими тарихи. - Тошкент: “Академнашр”, 2017. – 592 с.
5. Ашраф Аҳмад. Улугбек Муҳаммад Тарағай. – Тошкент, 1994. – 40 с.
6. Зайнуддин Махмуди Восифӣ. Бадоеъу-л-вакоеъ. – Душанбе, «Адиб», 2017. – 480 с.
7. Махмудов Т.И. Темурийлар даври таълим тизими тарихи.: Тарих фанлари бўйича PhD автореферати. – Самарқанд, 2022. – С.14–17.

8. Мирзо Улугбек // <https://www.turkestantravel.com/ru/mirza-ulughbek/>
(Дата обращения: 27.03.2024)
9. Мирзо Улугбек // https://www.orexca.com/rus/uzbekistan/prominent_people/mirzo_ulugbek.htm (Дата обращения: 27.03.2024)
10. Паевский А. Улугбек: астроном и шахид // <https://www.vokrugsveta.ru/telegraph/history/350/> (дата обращения: 27.03.2024)
11. Пасилов Б. Улугбек. Тошкент: Abu matbuot-konsalt, 2011. – 28 с.
12. Тожиев Д.Б., Тошқулова Ш.С. Мирзо Улугбекнинг хукмдор ва олим сифатидаги фаолияти ҳамда илмий академиясига доир қарашлар//Мирзо Улугбек – великий ученый –мыслитель и государственный деятель. . Международная научно-практическая конференция. –Ташкент, 2023. –С. 119-124.
13. Хамидова М.С. Мирзо Улугбек даври таълим муассасалари – мадрасаи олиялари тарихи // Мирзо Улугбек – великий ученый –мыслитель и государственный деятель. Международная научно-практическая конференция. – Ташкент, 2023. –С. 164-170.